

ҚУРИГАН ОРОЛ ДЕНГИЗИ КАРБОНАТЛИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ ГИПСЛАШГАНЛИК ДАРАЖАСИ

К.А.Идирисов¹

Ш.М.Бобомуродов²

А.Б.Мирзамбетов³.

¹Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар илмий тадқиқот институти мустақил тадқиқотчиси.

²Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар илмий тадқиқот институти директори, б.ф.д., профессор.

³Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти, қ.х.ф.ф.д. (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415949>

Аннотация: Мақолада 2020 йили қуриган Орол денгизининг жанубий шарқий қисмида олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижалари келтирилган. Тадқиқотлар давомида 2005 йили экилган яшил қопламалар билан банд бўлган майдонларда тупроқ кесмалари қўйилиб, лаборатория таҳлиллари натижасида тупроқгрунтлари таркибидаги сувда эрувчан ва эримайдиган гипс миқдори ва намуналарнинг карбонатлашганлик даражалари аниқланди. Тадқиқ қилинган майдонлар тупроқ грунтлари намуналаридан олинган натижалар шуни кўрсатадики, энг даслабки вақтларда денгиздан бўшаган майдонларда табиат бир қатор жонланган ва тупроқ кўрсаткичлари чўл минтақалари учун қониқарли аҳволдалиги аниқланди.

Калит сўзлар: кесма, генетик қатлам, сульфат, гипс, баҳолаш, гипслашиш даражаси, карбонатлар.

Тадқиқот услублари. Тупроқ кесмаларини қўйиш ва генетик қатламлар бўйича тупроқгрунтлари намуналарини олиш тупроқшуносликда умумқабул қилинган услублар асосида бажарилди. Тупроқгрунтлари намуналари таркибидаги SO_4 (гипс)–0,2 н. НСI эритмаси ёрдамида SO_4 ионини сиқиб чиқариш усулида ва CO_2 карбонатлар-ацидеметрик усулда амалга оширилди. Тупроқгрунтлари намуналарининг карбонатлашганлик даражаси Е.В.Каллас ва Т.А.Маронларнинг[1] (2018) кальций карбонат миқдори бўйича тупроқларни карбонатлашганлик даражасини аниқлаш градацияси бўйича, тупроқгрунтларининг гипслашганлик даражаси эса Н.Г.Минашининг тупроқларнинг гипслашганлик даражасини аниқлаш классификацияси (1978) бўйича бажарилди [2].

Кириш. Тупроқларнинг гипслашганлик даражаси, гипсли қатламнинг жойлашиши ва гипс бўлакчаларининг шакли ўсимликлар ривожланиши ва тупроқ пайдо бўлиш шароитларига жуда кучли таъсир кўрсатади.

Хозирги кунда гипсли тупроқлар республикамиз суғориладиган ер майдонларининг қарийб 383,2 минг гектаридан ортиқ бўлиб, бу жами суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларининг 10,3% ни ташкил этади [3].

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. Олинган намуналардаги ($CaCO_3$ %) кальций карбонати миқдори бўйича тадқиқот объекти тупроқлари кучсиз ва ўртача гипслашган. Намуналардаги калций карбонати миқдори 11,645% дан тортиб 20,702%

гача ораликларда тебраниб туради. Тупроқгрунтлари намуналари таркибидаги CO_2 карбонатлари миқдорлари 5,13-9,12% лар оралиғида ўзгариб туради (1-жадвал). Тупроқларнинг ўртача ва кучсиз карбонатлашганлик даражасига эга бўлиши тупроқ муҳити реакциясининг ўртача ва кам ишқорийланганлигини билдиради.

1-жадвал

Тупроқгрунтлари таркибидаги карбонатлар миқдори

Кесма т/р	Қатлам, см	$\text{CO}_2, \%$	$\text{CaCO}_3, \%$	Баҳолаш ^{*)}
1	0-6	7,64	17,343	Ўртача
	6-12.	9,12	20,702	Ўртача
2	0-0,1	7,07	16,049	Ўртача
	0,1-16.	6,38	14,483	Кучсиз
	16-20	7,87	17,865	Ўртача
	20-43	8,21	18,634	Ўртача
3	0-2,5	5,13	11,645	Кучсиз
17	4-10.	6,84	15,527	Ўртача

^{*)} - > 25 % CaCO_3 – кучли карбонатлашган

Лаборатория таҳлиллари натижаларига кўра олинган намуналар таркибидаги гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) миқдори 0,540-8,223% оралиғида бўлиб амалдаги классификация бўйича гипслашмаган. Сувда эрийдиган гипс миқдорлари жуда кенг миқъёсда тебраниб 0,318% дан 4,837% гача етиши мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

Тупроқгрунтлари таркибидаги гипс миқдори

Кесма т/р	Қатлам, см	$\text{SO}_4 \%$	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \%$	Баҳолаш ^{*)}
1	0-6	0,318	0,540	гипслашмаган
	6-12.	0,696	1,183	гипслашмаган
2	0-0,1	4,552	7,738	гипслашмаган
	0,1-16.	4,837	8,223	гипслашмаган
	16-20	2,123	3,609	гипслашмаган
	20-43	3,894	6,620	гипслашмаган
3	0-2,5	3,220	5,474	гипслашмаган
17	4-10.	2,204	3,747	гипслашмаган
*) - 0-10 % $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - гипслашмаган				

Якуний хулосалар: тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, энг даслабки вақтларда денгиздан бўшаган майдонларда табиат бир қатор жонланган ва тупроқ кўрсаткичлари чўл минтақалари учун қониқарли аҳволда.

Намуналардаги калций карбонати миқдори 11,645% дан тортиб 20,702% гача ораликларда тебраниб туради. Тупроқгрунтлари намуналари таркибидаги CO_2 карбонатлари миқдорлари 5,13-9,12% лар оралиғида ўзгариб туради.

Тупроқгрунтлари таркибидаги гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) миқдори 0,540-8,223% оралиғида бўлиб амалдаги классификация бўйича гипслашмаган. Сувда эрийдиган гипс миқдорлари жуда кенг миқъёсда тебралиб 0,318% дан 4,837% гача етиши мумкин.

References:

1. Каллас.Е.В., Марон.Т.А. Мелиорация засоленных почв и методы их изучения // Издательство Томский Государственные университет Томск, 2018. С. 138
2. Минашина Н.Г. Мелиорация засоленных почв // Научные труды ВАСНХИЛ. - Москва, изд-во Колос, 1978. - С. 271.
3. Курдашев К.Д. Гипсланиш жараёнинг тупроқ унумдорлигига таъсири // SCIENCE AND INNOVATION Journal UIF-2022:8.2 ISSN:2181-3337.